

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

Pedagogika va psixologiy kafedrası o'qituvchisi

To'raqulov Akbar Rustamovich

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Sattorova Fazilat Xolmurod qizi

Tel:978489669

fazilatsattorova54@gmail.com

Annotasiya: maqola o'qituvchi dars davomida darsni mustahkamlash, tushuntirish, dars samaradorligini oshirishda kerak bo'lgan interfaol metodlar haqida.

Kalit so'z: metod, interfaol metod, fikrlash, pedagogik mahorat, bilimlarni mustahkamlash.

Abstract: the article is about the interactive methods that the teacher needs to strengthen, explain, and improve the effectiveness of the lesson during the lesson.

Key word: method, interactive method, thinking, pedagogical skills, knowledge strengthening.

Аннотация: в статье речь идет об интерактивных методах, которые необходимы учителю для усиления, объяснения и повышения эффективности урока в ходе урока.

Ключевые слова: метод, интерактивный метод, мышление, педагогическое мастерство, закрепление знаний.

Kirish: Ta'lim samaradorligini oshirishda dars jarayonida o'qituvchi har xil interfaol metodlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Darsda interfaol metodlardan samarali foydalanish o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq.

Avvalo, "interfaol metod o'zi nima?" degan savolga javob beramiz.

"Interfaol" so'zi ingliz tilida interact so'zidan olingan bo'lib, inter— o'zaro ikki taraflama, act— harakat qilmoq degan ma'nolarni ifodalaydi. Interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, dunyoqarashini shakllantiradi, o'rganilgan bilimlarni mustahkamlashga hamda o'qituvchi tomonidan o'rgatilgan bilimlarni qayta so'rashga ko'maklashadi.

Asosiy qism: "Ta'lim jarayonida o'qituvchi hamda o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni samarali o'zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar interfaol metodlar sanaladi."¹

Zamonaviy ta'lim tizimida interfaol metodlar, o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlar, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'rganish jarayonini yanada interaktiv qilishga yordam beradi. Interfaol metodlar, o'quvchilarning o'zaro muloqotini, hamkorlikda ishlashini va mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi.

Interfaol metodlar, o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu metodlar, o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish imkoniyatini beradi. O'qituvchi esa, o'quvchilarning fikrlarini tinglab, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi va o'rganish jarayonini boshqarishi mumkin.

¹ Pedagogika: 1000ta savolga 1000ta javob/ Metodik qo'llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. — Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012yil.— 122bet

Zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. O'quvchilar, dars jarayonida faol ishtirok etishlari natijasida, o'zlarini qiziqarli va muhim bir jarayonda his qiladilar. Bu esa, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Interfaol metodlarga "Aqliy hujum", "Baliq skeleti", "Bilaman. Bilishni xohlamayman. Bilib oldim.", "Blits so'rov", "Bumerang", "Venn diogrammasi", "Zinama-zina", "Intervyu", "Klaster", "Nima uchun?", "Kungaboqar", "Savol-javob", "Suhbat", "Test", "FSMU", "Yelpig'ich", "Zakatli zukko", "Gugurt donalari", "Idrok xaritasi", "Yagona davra" kabi metodlar kiradi.

"Klaster" metodi — ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil

Fikrlashga undovchi metod hisoblanadi. "Klaster" metodini amalga oshirishda biror mavzuning asosiy tushunchasi o'rtaga aylanma shaklidagi chizma ichiga yoziladi. So'ngra shu tushuncha haqida ko'z oldiga kelgan narsalar asosiy tushunchani atrofidagi aylanachalarga yoziladi. Masalan, 3-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsidagi "Jamoat transporti" mavzusini misol qiladigan bo'lsak, o'rtadagi aylanaga "transport" so'zi yoziladi, atrofidagi aylanachalarga esa transport deganda hayoliga, ko'z oldiga nima kelishini yozadilar.

"Nilufar guli" metodi o'quvchilarda fikrlash, tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

"Venn diogrammasi" grafik organayzeri ikki va undan ortiq narsalarni, voqealarni taqqoslash, solishtirish, farqlash uchun ishlatiladi. Venn diogrammasi bir xil ikki doira chiziladi. So'ng ularni ortasiga o'xshash jihatlari, yon tomonlariga esa farqli tomonlari yoziladi.

"Bumerang" metodi o'quvchilarda fikrini erkin bayon eta oladigan, yodda saqlaydigan, so'zlab beradigan kabi ko'nikmalarini shakllantiradi.

"FSMU" metodi darsda mavzu yuzasidan fikrini bildirishni, fikrini asoslab beruvchi sababini aytishi, tasdiqlovchi misollar keltirib, so'ngra hammasini umumlashtirishi kerakligini o'quvchilarda o'rgatadi. F—fikringizni bayon eting. S—fikringizni asoslab beruvchi sabab ko'rsating. M—keltirgan sababingizni tasdiqlovchi misollar keltiring. U—barcha bildirilgan fikrlaringizni umumlashtiring.

"Kungaboqar" metodi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, fikrini erkin bayon eta olishga, o'tilgan mavzuni takrorlash va mustahkamlashga, o'quvchilarning bilim salohiyatini qay darajada ekanligini aniqlashda yordam beruvchi metod hisoblanadi.

"Test" metodi o'quvchilarning bilimini qay darajada ekanligini aniqlab, baholashga xizmat qiladi. Mavzu o'qituvchi tomonidan tushuntirilib, uni mustahkamlash uchun test metodidan foydalanish ham mumkin. Masalan, 3-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligining "Dunyo okeanlari" mavzusi so'ngida o'quvchilarni olgan bilimlarini tekshirish hamda mustahkamlash uchun test berilgan.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflar dars jarayonida turli xil interfaol metodlardan foydalanish dars samaradorligini, o'quvchilarning bilim salohiyatini, savodxonligini oshirishga, olingan bilimlarni takrorlash hamda mustahkamlashga yordam beradi. Buning uchun o'qituvchilar pedagogik mahoratini ishga solib, dars jarayonida samarali metodlardan foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. .D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova "Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi (metodik qo'llanma)". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti,2013;
2. Pedagogika: 1000ta savolga 1000ta javob/ Metodik qo'llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. — Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012yil.
3. "Ona tili va o'qish savodxonligi" 3-sinf uchun darslik/ Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Qur'onov, Shokir Tursunov, Zeboxon Ro'zmetova – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022yil.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

